

METALL QUVURLARNI PAYVANDLAB ISHLAB CHIQRISHNI AHAMIYATI

Jo'rayev Abdullajon

“Texnologik mashinalar va jihozlar” kafedrası assitanti
Andijon mashinasozlik instituti

Madaminova Farangiz Abdug'ani qizi

“Texnologik mashinalar va jihozlar” yo'nalishi talabasi
Andijon mashinasozlik instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11191869>

Annotatsiya. Ushbu tezisda metall quvurlarning qo'llanish sohalari va uning turlari, quvurlarni payvandlab ishlab chiqarish usullari haqida so'z borgan.

Kalit so'zlar: *quvurlar, to'g'ri payvand chok, o'rama payvand chok, to'g'ri payvand chok, metall list.*

Quvurlar asosan suyuqlik va gaz mahsulotlarini oqimli uzatish uchun foydalaniladigan asosiy konstruktsiya hisoblanadi. Bugungi kunda quvurlarga bo'lgan ehtiyoj sezilarli darajda ortgan. Bunga asosiy sabablar davlatlararo gaz eksport va import qilish jarayoni ortgani, aholiga suv yetkazib berish ta'labi ortganligi misol bo'ladi. Dunyo sanoatida ishlab chiqarilayotgan po'latning 10% quvurlar tayyorlashga sarflanib, bu quvurlarning 50% payvandlash bilan tayyorlanadi.

Diametri 500 mm dan katta bo'lgan bo'lgan quvurlar faqat payvandlash bilan tayyorlanadi. Quvurlar shakli soddaligi, payvand choklar uzunligi va ko'p miqdorda ishlab chiqarilishi tayyorlash jarayonida yangi payvandlash usullari va mexanizasiyalash qo'llash imkonini beradi. Turli payvandlash usullarini qo'llab, 6 – 1420 mm diametrli quvurlar ishlab chiqariladi. Diametri 6 – 529 mm quvurlar to'g'ri chokli, kata diametrli quvurlar esa o'rama chokli qilib tayyorlanadi.

Katta diametrli po'lat quvurlar, ularning ishlatilishiga qarab, ikkita asosiy turga bo'linadi. Quvurlar turli xil suyuq moddalarni tashish uchun to'g'ridan-to'g'ri “o'tkazgich” sifatida ishlatilishi mumkin. Bu magistral quvurlar bo'lib, ular neft va gaz quvurlarini, shuningdek, boshqa texnologik quvurlarni qurishda asosiy element sifatida ishlatiladi. Qoida tariqasida magistral quvurlarning diametri 159 mm dan 820 mm gacha bo'ladi.

Katta diametrli quvurlarning ikkinchi turi – “umumiy maqsadli” quvurlar yoki korpus. Qurilishda ulardan foydalanishning ko'plab variantlari mavjud: masalan, ular qoziqlar sifatida, chuqurlarni jihozlashda, gidrotexnik inshootlarni qurishda, issiqlik magistralari va suv quvurlarini qurishda, shuningdek, kanalizatsiya tarmoqlarida foydalanish mumkin.

Magistral quvurlarni ishlab chiqarish GOST-20295 tomonidan tartibga solinadi, umumiy maqsadlar uchun quvurlarni ishlab chiqarish GOST-10706 nazoratga oladi. Davlat standartlari mahsulotning mexanik va kimyoviy xususiyatlarini tartibga soladi. Katta diametrli payvandlangan quvur choki tekis yoki spiral bo'lishi mumkin. Quvurlarni payvandlash uchun flyusli payvandlash, himoya gazlar muhitida payvandlash va induksion payvandlash usullari qo'llaniladi. Umumiy maqsadlar uchun quvurlarning diametiri 530 mm dan 1420 mm gacha bo'lishi mumkin va buyurtma qilingan ishlab chiqarishda diametiri yanada kattaroq bo'lishi mumkin. Katta diametrli quvurning narxi tayyor mahsulotning etiketkasida aks ettirilgan bir qator parametrlarga qarab belgilanadi.

Metall listlar eni chegaralanganligi uchun diametiri 820 mm gacha bo'lgan quvurlar to'g'ri chok bilan, undan kattalari esa ikki to'g'ri chok bilan payvandlanadi.

1-rasm To'g'ri payvand chokli quvurlar.

Quvur materialni tanlash, birinchi navbatda, mahsulotning kelajakdagi ish sharoitlari bilan belgilanadi. Masalan katta diametrli magistral quvurlar 12-12,5 Mpa gacha bo'lgan bosim uchun tayyorlanishi kerak. Shuningdek, iqlim sharoitini, harorat oralig'ini va namlikni va, albatta, quvur liniyasi orqali tashiladigan moddalarning mumkin bo'lgan agressiv xususiyatlarini hisobga olish kerak.

Quvurlarni payvandlab ishlab chiqarishda himoya gazlari muhitida payvandlash, flyus ostida payvandlash hamda induksion payvandlash usullari qo'llaniladi. Ushbu usullarni qo'llash orqali germetik payvand chok hosil qilish imkoniyati yuqori hisoblanadi. Induksion payvandlash bosim ostida payvandlash usullaridan biri hisoblanadi. Odatda bu usulda kichikroq diametrli

metal quvurlar to'g'ri payvand chok hosil qilib ishlab chiqaradi. Flyus ostida va himoya gazlar muhitida payvandlash usullari ertib payvandlash usullaridan sanaladi. Ushbu usullari oraqli to'g'ri chokli hamda o'rama chokli metall quvurlarni ishlab chiqarish imkoniyati mavjud. Himoya gazlar muhitida payvandlashda payvandlash materiallari sifatida payvandlash simlari hamda faol gazlardan foydalaniladi.

2-rasm. O'rama chokli metal quvurlar.

Xolosa. Yuqoridagi ma'lumotlar tahlili asosida metal quvurlarni ishlab chiqarishga bo'lgan ta'lab yaqin yillarda pasaymasligi aniqlandi. Yilidan yilga aholi sonining ortishi, turar joy binolari va hizmat ko'rsatish binolarini suv va gaz linyalari bilan ta'minlash uchun metal quvurlarga ta'lab ortib borishi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ruziboyev, J. (2024). ANALYSIS OF CORED WIRE COMPONENTS FOR WELDING AND MELTING COATING. Science and innovation in the education system, 3(5), 131-134.
2. Xashimov, X. X. (2024). EFFECT OF CHEMICAL COMPOSITION OF COVERED GIN COLOSNIKS THROUGH WELD ON WEARING. World of Scientific news in Science, 2(3), 113-120
3. Жураев, А. И. (2023). ТЕХНОЛОГИЯ СБОРКИ И СВАРКИ ГЛУШИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ УЗАВТО НА ЗАВОДАХ АО УЗ ДОНГ ВОН И АО АВТОКОМПОНЕНТ. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 16(2), 94-98.
4. RUZIBOYEV, J. (2023). ISHCHI YUZASI YEYILGAN ARRALI JN KOLOSNIKLARINI ISH RESURSINI OSHIRISH. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI.

5. XASHIMOV, X., & RUZIBOYEV, J. (2023). QAYTA TIKLANGAN KOLOSNIKLARNING YEYILISH KO'RSATKICHLARINI OMILLARGA BOG'LIQLIGINI ANIQLASH. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI.
6. Jurayev, A. I. (2023). NUQTALI KONTAKTLAB PAYVANDLASHDA METALL SOCHRAMALARNI OLDINI OLISH. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 15(7), 133-138.
7. Xashimov, X. X. (2024). EFFECT OF CHEMICAL COMPOSITION OF COVERED GIN COLOSNIKS THROUGH WELD ON WEARING. World of Scientific news in Science, 2(3), 113-120.
8. RUZIBOYEV, J. (2024). ARRALI JINLASH JARAYONINIG ASOSIY VAZIFALARI TAHLILI. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI
9. RUZIBOYEV, J. (2024). YEYILISHGA OLIV KELUVCHI OMILLAR VA YEYILISH TURLARI TAHLILI. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI.
10. RUZIBOYEV, J. (2023). JINLASH JARAYONIDA ARRA DISKI BILAN KOLOSNIK PANJARA ORASIDA VUJUDGA KELADIGAN NOSOZLIKLAR TAHLILI VA ULARNI BARTARAF ETISH USULLARI. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI.
11. Jurayev, A. I., & Yuldasheva, M. (2023). KATTA SIG'IMLI REZERVUARLARNI PAYVANDLASH TEXNOLOGIYASI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 15(6), 29-31.
12. RUZIBOYEV, J. (2023). CHIGITLI PAXTANI JINLASHDA BAJARILISHI LOZIM BO'LGAN TA'LABLAR TAHLILI. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI.
13. RUZIBOYEV, J., & XASHIMOV, X. (2023). Chigitli paxtani jinlash jarayonining bugungi kundagi ahamiyati. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI.
14. RUZIBOYEV, J. (2024). By Welding Increase in Working Resource of Gin Colosniks that Working Surface is Woren. Vol. 2 No. 3 (2024): American Journal of Engineering , Mechanics and Architecture.
15. RUZIBOYEV, J., & XASHIMOV, X. (2023). FLYUS OSTIDA ELEKTR YOYLI PAYVANDLASHDA MASSALALAR ALMASHINUVI JARAYONIDA GAZ FAZASINING ROLI. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI.
16. Умарова, Ш. О., & Жураев, А. И. (2023). РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР. Новости образования: исследование в XXI веке, 1(6), 635-647.
17. Умарова, Ш. О., & Жураев, А. И. (2023). ВЫБОР ЭЛЕКТРОДОВ ДЛЯ СВАРКИ ТЕПЛОУСТОЙЧИВЫХ, ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ. Новости образования: исследование в XXI веке, 1(6), 624-634.

18. Юлдашев, Х. Х., Жураев, А. И. У., & Рахмонов, О. К. (2020). Методы получения гексафторсиликата натрия из отходящих газов производства фосфорных удобрений (обзор). *Universum: технические науки*, (8-3 (77)), 63-67.
19. Жураев, А. (2023). ЦИЛИНДРИК ЮЗАЛАРГА КОНТАКТ ПАЙВАНДЛАБ ҚОПЛАМА ҚОПЛАШНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ. *Scientific Impulse*, 1(7), 786-792.
20. Юлдашев, Х. Х., Жураев, А. И., & Мансуров, Ю. Н. (2022). Дериватографический анализ и изучение дисперсных характеристик твердых растворов CeO_2 , CeO , 8ZrO , 2O_2 и CeO , 72ZrO , 18PrO , 1O_2 . In Развитие науки и практики в глобально меняющемся мире в условиях рисков (pp. 149-154).

